

COBO, *Role of the physiotherapist in the initial management of osteoarthritis in primary care.*

FORMULAIRE D'EXTRACTION DE DONNEES

1. Identification

- **Pays** : Équateur.
- **Nom de l'auteur principal** : Cobo.
- **Titre de l'étude** : Role of the physiotherapist in the initial management of osteoarthritis in primary care.
- **Année de publication** : 2022.
- **Revue** : NeuroQuantology.
- **D.O.I.** : 10.14704/nq.2022.20.13.NQ88262.
- **Langue de publication** : Anglais.

2. Méthodes

- **Type d'étude :**
 - Étude pragmatique, randomisée, contrôlée, multicentrique et en aveugle pour l'évaluateur, comparant l'évaluation initiale, le diagnostic et le traitement par un physiothérapeute ou un médecin de soins primaires.
 - Évaluation des patients avec suspicion d'arthrose au sein de centres de soins primaires et de rééducation primaire en Équateur.

- **Sources et stratégie de recherche :**
 - **Recrutement des patients :** Centres de soins primaires et centres de rééducation à Ambato, Équateur.
 - **Date du recrutement :** De avril 2018 à novembre 2020.
 - **Critères de diagnostic utilisés :** Critères cliniques de l'American College of Rheumatology (ACR).

- **Critères d'inclusion/exclusion :**
 - **Inclusion :**
 - Patients âgés de ≥ 38 ans.
 - Douleurs du genou la plupart des jours du dernier mois.
 - Raideur matinale ≤ 30 minutes.
 - Crépitations lors du mouvement actif.
 - **Exclusion :**
 - Douleurs du genou d'origine traumatique.
 - Maladies concomitantes pouvant affecter les mesures des résultats (maladies rhumatismales, pathologies systémiques sévères, troubles mentaux graves).
 - Grossesse.
 - Patients déjà diagnostiqués ou évalués par un autre professionnel de santé.

- **Intervention et comparateur :**
 - **Intervention :** Accès direct à la physiothérapie, où les patients consultent un physiothérapeute sans passer par un MG.
 - **Comparateur :** Modèle traditionnel où les patients sont d'abord évalués par un MG avant d'être adressés à un physiothérapeute.

- **Outcomes étudiés :**
 - **Outcomes primaires :**
 - **Cliniques :**
 - **Qualité de vie liée à la santé (HRQoL) :** Mesurée à l'aide de l'EQ-5D-3L, incluant l'indice EQ-5D-3L et l'échelle visuelle analogique (EVA).
 - **Douleur :** Évaluée par l'EVA et d'autres échelles numériques de douleur.
 - **Fonction physique :** Mesurée par le test de lever de chaise en 30 secondes (30CST).

- **Analyse de données :**
 - **Méthode principale :**
 - Modèle mixte à effets aléatoires, ajusté pour le sexe, le niveau d'éducation, l'intensité de la douleur et la fonction physique.
 - Comparaison des scores de qualité de vie liée à la santé (HRQoL) entre les patients ayant bénéficié d'une évaluation initiale par un physiothérapeute versus un MG.

 - **Niveau de preuve selon la méthode GRADE :**
 - **Niveau de preuve global :** Faible.
 - **Justification :**
 - **Type d'étude :** Il s'agit d'un ECR en grappes (cluster RCT), piloté et pragmatique, réalisé dans des centres de soins primaires et de rééducation à Ambato en Equateur.

- **Qualité méthodologique limitée** : L'étude est présentée comme un ECR pragmatique et multicentrique, mais les détails méthodologiques essentiels sont absents : pas de description du processus de randomisation, pas d'information sur l'allocation ou l'insu, et pas de protocole pré-enregistré.
 - **Type d'étude** : ECR pragmatique, réalisé en Équateur, comparant l'évaluation initiale de patients souffrant d'arthrose du genou par un physiothérapeute ou un MG.
 - **Pas d'assignation aléatoire clairement décrite** : L'article mentionne une randomisation, mais sans préciser la méthode, les blocs, ni la gestion de l'assignation, ce qui soulève un risque de biais de sélection important.
 - **Imprécision** : Taille d'échantillon très réduite (n = 69), avec perte au suivi importante (36 % à 12 mois). L'absence d'analyse en intention de traiter et l'imprécision des intervalles de confiance réduisent la fiabilité.
 - **Incohérence des résultats** : Les résultats montrent une amélioration significative dans les deux groupes, mais aucune différence significative entre groupes, malgré une différence plus marquée dans le groupe médecin à 3 mois.
 - **Données indirectes** : Contexte très localisé (Ambato, Équateur), avec des pratiques, populations et structures de soins spécifiques.
 - **Pas de méta-analyse ni d'analyse de sensibilité. Résultats uniquement présentés sous forme descriptive ou de modèles mixtes.**
-
- **Biais méthodologiques potentiels** :
 - **Biais de randomisation** : Probable.
 - **Justification** : La randomisation est mentionnée, mais **aucune description** du processus d'assignation ou d'aveugle du personnel.
 - **Biais de sélection** : Présent.
 - **Justification** : Petits effectifs, patients recrutés uniquement dans quelques centres. Critères de sélection assouplis en cours d'étude.
 - **Biais de performance** : Probable.

- **Justification** : Aucun insu pour les patients ou les thérapeutes. L'effet Hawthorne est possible.
- **Biais de détection** : Modéré.
 - **Justification** : Les outils utilisés (EQ-5D-3L, VAS, 30CST) sont valides, mais auto-administrés et sensibles à la subjectivité.
- **Biais d'attrition** : Elevé.
 - **Justification** : Seulement 64 % des patients ont terminé l'étude à 12 mois. Aucune analyse spécifique des perdus de vue.
- **Biais de notification** : Possible.
 - **Justification** : L'étude ne mentionne que les résultats positifs sur la qualité de vie, sans mention d'effets indésirables ou secondaires.
- **Biais de publication** : Probable.
 - **Justification** : Étude publiée dans une revue à comité restreint, avec peu de transparence sur le processus de peer-review.
- **Biais de langage** : Présent.
 - **Justification** : Étude uniquement publiée en anglais, alors que le contexte local est hispanophone.
- **Biais d'appartenance** : Possible.
 - **Justification** : Réalisée dans des centres dépendants de la même université. Pas de diversité de lieux ni d'indépendance dans la conduite des soins.
- **Biais de confusion** : Elevé.
 - **Justification** : Même si certains ajustements sont mentionnés (sexe, fonction physique...), d'autres facteurs majeurs (âge, comorbidités, attentes) ne sont ni décrits ni ajustés.

- **Qualité méthodologique :**
 - **Outil utilisé :** ROB 2.0 (Risk of Bias 2.0).
 - **Justification :** Étude annoncée comme un RCT pragmatique, mais protocole et rigueur non démontrés.
 - **Résultats :**
 - **Randomisation :** Risque modéré à élevé.
 - **Ecart à l'intervention :** Risque élevé (pas d'insu).
 - **Données manquantes :** Risque élevé.
 - **Mesure des résultats :** Acceptable mais subjective.
 - **Sélection des résultats :** Non évaluée.
 - **Au total :** Risque de biais élevé.

- **Hétérogénéité :**
 - Élevée, en raison des différences dans les caractéristiques des patients inclus dans l'étude (âge, IMC, comorbidités, durée des symptômes).
 - Variabilité dans les approches de traitement, notamment en fonction des recommandations thérapeutiques suivies par les physiothérapeutes et les médecins.

- **Méthodes de méta-analyse :** Non réalisée, en raison de la variabilité des résultats cliniques et des différences méthodologiques entre les groupes étudiés.

- **Analyses de sous-groupes :**
 - Comparaison des patients selon leur niveau initial de douleur et leur handicap fonctionnel.
 - Évaluation des effets selon l'évolution de la qualité de vie et l'amélioration des capacités physiques au cours du suivi à 3, 6 et 12 mois.

3. Population

3.1. Caractéristiques des participants

- **Taille de l'échantillon :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 35 participants.
 - **Groupe contrôle (parcours MG) :** 34 participants.
 - **Total :** 69 participants.

- **Âge des participants :**
 - **Groupe intervention :** Âge moyen de 62 ans (écart-type 11,6), avec une médiane de 63 ans.
 - **Groupe contrôle :** Âge moyen de 59 ans (écart-type 11,5), avec une médiane de 57 ans.

- **Sexe des participants :**
 - **Groupe intervention :** 60 % de femmes (21/35).
 - **Groupe contrôle :** 68 % de femmes (23/34).

- **Critères diagnostiques utilisés :**
 - **Pathologies incluses :** Critères de l'American College of Rheumatology (ACR) de diagnostic de l'arthrose :
 - Âge \geq 38 ans.
 - Douleur du genou présente la plupart des jours au cours du dernier mois.
 - Raideur matinale \leq 30 minutes.
 - Crépitations lors du mouvement actif du genou.
 - **Durée des symptômes :** Les participants avaient des douleurs depuis environ 14 mois dans le groupe intervention et 10 mois dans le groupe contrôle, avec une variation individuelle.

3.2. Différences de caractéristiques entre les groupes

- **Les patients en accès direct avaient tendance à être :**
 - Plus âgés en moyenne que ceux du groupe médecin généraliste.
 - Moins nombreux avec un indice de masse corporelle (IMC) normal (9 % vs 29 %).
 - Majoritairement en surpoids ou obèses.
- **Le groupe contrôle (parcours MG) comprenait davantage de :**
 - Patients ayant un IMC normal.
 - Personnes avec un niveau d'éducation secondaire.
 - Patients avec des scores de douleur légèrement plus élevés (EVA = 52 vs 45 dans le groupe physiothérapeute).

3.3. Contexte des études incluses

- **Pays couverts :** Équateur (centres de soins primaires et de rééducation dans la ville d'Ambato).
- **Réglementation de l'accès direct :**
 - Modèle expérimental testé dans le cadre de l'étude.
 - Les physiothérapeutes ont assuré l'évaluation initiale et la prise en charge, sans passer par un médecin.
 - Comparaison avec la prise en charge standard via un médecin généraliste.
- **Applicabilité des résultats au système français :** Non spécifiée dans l'étude, mais les résultats sont extrapolables aux systèmes de santé favorisant l'accès direct à la physiothérapie.

4. Interventions

4.1. Description de l'intervention

- **Intervention** : Accès direct à la physiothérapie et services de triage non médicaux.
- **Modalités de l'intervention** :
 - **Accès direct avec triage préalable** :
 - Patients évalués initialement par un physiothérapeute pour poser le diagnostic et établir le traitement.
 - En cas de doute sur le diagnostic, le patient était adressé vers un MG pour une évaluation complémentaire.
 - **Parcours de soins guidé par le MG (groupe contrôle)** :
 - Les patients doivent obligatoirement consulter un MG avant d'être adressés vers le physiothérapeute.

4.2. Modalités d'application de l'intervention

- **Caractéristiques de la prise en charge physiothérapique** :
 - Les physiothérapeutes effectuent une évaluation initiale des patients.
 - **Les traitements comprennent** :
 - Exercices thérapeutiques et programmes d'auto-gestion.
 - Thérapie manuelle (mobilisations articulaires, massages).
 - Éducation du patient (stratégies pour prévenir la récurrence).
 - Suivi des progrès et ajustement du traitement.

- **Contexte organisationnel** : Les services d'accès direct sont implantés dans différents environnements de soins primaires :
 - Cliniques communautaires.
 - Cabinets de physiothérapie privés.
 - Hôpitaux ou structures universitaires.
 - Bases militaires (une étude incluse concernait un contexte militaire).
- **Protocoles et coordination avec les MG** :
 - Certains modèles incluent des protocoles de coordination entre physiothérapeute et MG pour assurer une prise en charge cohérente.
 - Utilisation de lignes directrices et d'algorithmes de triage pour standardiser l'évaluation et améliorer le suivi des patients.
 - Accès à des dossiers médicaux partagés dans certaines études pour faciliter la communication et la continuité des soins.

4.3. Comparateur (Soins conventionnels dirigés par le MG)

- **Modalités du comparateur** :
 - Les patients doivent obligatoirement consulter un MG avant d'être adressés au physiothérapeute.
 - Ce modèle peut entraîner des temps d'attente plus longs pour accéder aux soins et inclure des prescriptions médicamenteuses et des examens complémentaires avant l'adressage au physiothérapeute.
- **Fréquence et durée des soins** : Non standardisées entre les études incluses, avec une variabilité selon les systèmes de santé et la réglementation locale.

5. Critères de jugement

5.1 Critères de jugement principaux

- **Qualité de vie liée à la santé (HRQoL) :**
 - **Mesurée par :** EQ-5D-3L Index et EQ-5D-3L Échelle Visuelle Analogique (EVA).
 - **Objectif :** Évaluer l'évolution de la qualité de vie des patients à 12 mois après l'évaluation initiale.

- **Douleur :**
 - **Mesurée par :** Échelle Visuelle Analogique (EVA) et autres échelles numériques de douleur.
 - **Objectif :** Comparer la réduction de la douleur entre les groupes "accès direct physiothérapeute" et "prise en charge par MG".

- **Fonction physique :**
 - **Mesurée par :** Test de lever de chaise en 30 secondes (30CST).
 - **Objectif :** Évaluer l'impact de l'intervention sur l'autonomie fonctionnelle des patients atteints d'arthrose du genou.

5.2 Critères de jugement secondaires

Non spécifiés.

5.3 Critères de jugement de notre revue systématique

5.3.1 Critère de jugement principal

- **Charge de travail du MG : Non exploré** → L'étude ne fournit pas de données sur la réduction du nombre de consultations chez le MG ni des référencement aux spécialistes.

5.3.2 Critères de jugement secondaires

- **Prescriptions médicamenteuses et d'imagerie du MG : Non exploré** → Aucune donnée rapportée sur la diminution des prescriptions d'antalgiques ou d'examen complémentaires dans le groupe accès direct.
- **Communication et collaboration entre MG et MK : Non exploré** → L'étude ne rapporte pas d'évaluation spécifique sur la coordination entre MG et MK, ni sur les protocoles de communication interprofessionnelle.
- **Satisfaction professionnelle du MG : Non exploré** → Aucun indicateur rapporté sur la satisfaction des MG vis-à-vis de l'accès direct (ex. questionnaires, échelles de satisfaction).
- **Perception de la qualité de la prise en charge du patient par le MK vue par le MG : Non exploré** → L'étude ne mentionne pas l'opinion des MG sur la prise en charge des patients par les kinésithérapeutes.
- **Critères rapportés par les patients (douleur, fonction, qualité de vie) : Exploré** → L'étude utilise l'EQ-5D-3L pour mesurer la qualité de vie, l'EVA pour évaluer la douleur et le 30CST pour la fonction physique. Une amélioration des scores est observée après la prise en charge physiothérapeutique.
- **Coûts de santé (directs et indirects) : Non exploré** → L'étude ne fournit pas de données spécifiques sur les coûts de santé ou l'impact économique global.
- **Effets indésirables de l'accès direct : Non exploré** → Aucun effet indésirable grave signalé, mais l'étude ne rapporte pas de données précises sur les diagnostics manqués ou erreurs médicales.

6. Résultats

6.1. Données continues

- **Impact clinique pour le patient :**
 - **Qualité de vie liée à la santé (HRQoL), évaluée avec l'EQ-5D.**
 - **EQ-5D Index :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 0,73 ($\pm 0,121$).
 - **Groupe contrôle (MG) :** 0,62 ($\pm 0,222$).
 - **Différence entre les groupes :** Non significative ($p = 0,18$).
 - **Analyse :** Bien que le groupe intervention ait montré une légère amélioration de la qualité de vie, cette différence n'est pas statistiquement significative, suggérant que l'accès direct n'entraîne pas d'amélioration notable de la qualité de vie par rapport au parcours via un MG.
 - **EQ-5D Échelle Visuelle Analogique (EVA) :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 73 ($\pm 17,5$).
 - **Groupe contrôle (MG) :** 68 ($\pm 21,1$).
 - **Différence entre les groupes :** Non significative ($p = 0,49$).
 - **Analyse :** Les résultats de l'EVA montrent également une absence de différence significative entre les groupes, indiquant que les deux modèles de soins sont équivalents en termes de perception de la qualité de vie.

- **Douleur, mesurée à l'aide de l'Échelle Visuelle Analogique (EVA) :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 45 ($\pm 15,9$).
 - **Groupe contrôle (MG) :** 52 ($\pm 16,4$).
 - **Différence entre les groupes :** Non significative ($p = 0,42$).
 - **Analyse :** L'absence de différence significative en termes de douleur suggère que les deux modèles de soins sont également efficaces pour la gestion de la douleur.

- **Fonction physique, mesurée par le test de lever de chaise en 30 secondes (30CST) :**
 - **Groupe intervention (accès direct) :** 12 ($\pm 4,6$).
 - **Groupe contrôle (MG) :** 11 ($\pm 3,3$).
 - **Différence entre les groupes :** Non significative ($p = 0,55$).
 - **Analyse :** Les résultats du 30CST montrent que les deux groupes ont des niveaux similaires de fonction physique, indiquant que l'accès direct et le parcours traditionnel sont équivalents pour améliorer la fonction physique.

6.2. Données discontinues

Non spécifiées.

6.3. Synthèse des résultats de l'étude :

- **Qualité de vie liée à la santé (HRQoL) :** L'EQ-5D-3L Index et l'EVA montrent une amélioration globale dans les deux groupes, sans différence significative entre accès direct et évaluation médicale.
- **Douleur :** La douleur semble légèrement réduite dans le groupe accès direct, mais sans différence statistiquement significative.
- **Fonction physique :** L'amélioration de la fonction physique mesurée par le 30CST est légèrement plus marquée dans le groupe accès direct, mais non significative.